
Обзоры конференций

IV Московский экономический форум **«25 ЛЕТ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ В РОССИИ И МИРЕ. ЧТО ДАЛЬШЕ?»**

23–24 марта 2016 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова состоялся IV Московский экономический форум на тему: «25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?». Московский экономический форум (далее – МЭФ) собрал около трех тысяч участников, среди них были ведущие экономисты, эксперты, представители бизнеса и науки. В рамках МЭФ были проведены три пленарные дискуссии, ряд конференций, круглых столов, мозговой штурм и мастер-класс.

Первая Пленарная дискуссия проводилась 23 марта 2016 г. на тему «Итоги рыночных реформ: без гнева и пристрастия». Участники дискуссии обсудили вопросы, касающиеся ожиданий постсоциалистического общества от проводимых реформ, что получилось и какие уроки для страны были извлечены, а также общие закономерности, специфику процесса трансформации российской экономики.

Модератором дискуссии выступил сопредседатель Форума, научный руководитель Института Экономики РАН Руслан Гринберг. Участниками дискуссии были С. Г. Арбузов, Доминик Стросс Кан, А. А. Аузан, Ю. Ю. Болдырев, Гжегож Колодко, В. С. Жуковский, А. Д. Некипелов.

Дискуссию на МЭФ открыл декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова А. А. Аузан. По его словам, трансформация российской экономики – это не переход к рыночно-демократической системе, а транзит от экономики дефицита к обществу потребления. В настоящее время сформировались вполне совершенные институты, но определенного вида – экстрактивные институты, институты извлечения ренты. Совершенствование данных институтов приведет к еще большему извлечению монопольной, административной и иных видов рент. Сформировавшееся общество потребления, основанное на экстрактивных институтах, не способствующих развитию, – это определенный тупик, из которого надо выходить. «Нельзя ли вернуться к долгосрочным целям развития? На мой взгляд, это основная задача на сегодняшний день», – подчеркнул экономист.

Гжегож Колодко, профессор Козминского университета, бывший министр финансов Польши отметил, что Польша, как и Россия, стремилась к рыночной экономике. Залогом успешного перехода к рыночной экономике в Польше стал принцип равнобедренного треугольника, важными сторонами которого являются ценности, социальные институты, а также осуществляемый политический курс. Г. Колодко подчеркнул, что 25 лет

назад ВВП в России был гораздо выше, чем у Китая, сейчас же наблюдается обратная ситуация: китайский ВВП превышает российский в 6 раз. Для успешного развития и получения видимых результатов России необходимо выбрать грамотную стратегию экономического развития. В Польше такая стратегия основывалась на разработанной Г. Колодко теории нового прагматизма.

Доминик Строс Кан, известный французский политик и экономист, бывший директор-распорядитель Международного Валютного Фонда, выступая на первой Пленарной дискуссии МЭФ, отметил, что «каждая страна должна найти свой путь развития, нельзя просто взять и скопировать политический институт, не учитывая особенности культуры и организации жизни в обществе». Говоря о рыночных реформах, проведенных в России 25 лет назад, он отметил, что «Международный Валютный Фонд пытался помочь формированию европейских институтов в Советском Союзе, но даже его эксперты не до конца понимали особенности трансформации. И, возможно, попытка европейцев создать свой образ жизни в других культурах и является одним из факторов неудачи».

По словам А. Д. Некипелова, академика РАН, директора Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, стандартные методы экономической политики приводили ни к тем результатам, к которым должны были привести в рыночной экономике. Непонимание важности проблем создания экономических субъектов рыночной экономики, неверное размещение ресурсов, концепция шоковой терапии и градуализма привели к слишком дорогим ошибкам.

О результатах произошедших реформ 90-х гг. высказал свою точку зрения Ю. Ю. Болдырев, член редакционного совета «Российского Экономического Журнала», экономист, публицист. В современном понимании рыночные преобразования – это, прежде всего, включение механизмов рынка для повышения национальной экономики. Те процессы, которые происходили с нашей страной в недалеком прошлом, якобы для повышения конкуренции, были подменены деструктивной моделью, паразитирующей на природных ресурсах, цель которой состояла в продаже национального богатства и покупке остальных товаров на вырученные деньги.

На второй Пленарной дискуссии «Экономика России: позитивный сценарий» эксперты попытались определить меры для антикризисного развития российской экономики. Модератором выступил Президент Промышленного Союза «Новое Содружество» Бабкин К. А., участниками дискуссии были Ж. И. Алферов, Эрик Райнерт, О. Г. Дмитриева, В. С. Ию, С. А. Колесников, И. Г. Ушачев, А. Н. Морозов, Д. С. Стрежнев, В. А. Фадеев.

Сопредседатель МЭФ Константин Бабкин, выступая на II пленарной дискуссии, отметил, что «перед Россией – долгая дорога к росту, и ничто не может нам помешать, если мы будем правильно использовать уроки истории. Позитивный сценарий развития российской экономики не только необходим, но и реально возможен». К. А. Бабкин подчеркнул, что за последние 25 лет весь мир удвоил объемы производства, при этом

Россия его снизила, то есть за четверть века страна не только уменьшила темпы производства, но и упустила рост. Вопрос дискуссии, по мнению сопредседателя МЭФ, состоит в том, как обеспечить развитие обрабатывающих отраслей.

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН, считает, что «частная собственность на орудия средства производства породила капиталистический олигархизм. Неограниченная конкуренция изувечивает личность, что неизбежно сказывается на качестве образования, где прививаются идеалы успеха, жестокого соперничества. Такой тип общества, некогда описанный А. Эйнштейном, наблюдается в современной России». Как считает нобелевский лауреат, выход из положения – развитие науки и совершенствование образования, которые дадут гораздо больший эффект и станут импульсом к последовательному прогрессу. Рынок – это элемент стратегического планирования, а наука – это средство достижения целей государства.

Уменьшать количество иждивенцев и создавать рабочие места призвал генеральный директор ОАО «МХК «Еврохим» Д. С. Стрежнев. Предприниматель внес несколько предложений в области развития бизнеса. Во-первых, необходимо уменьшить количество административных реформ и ограничений для производителей, так как в данный момент 70 % времени предпринимателей уходит на преодоление административных барьеров. Во-вторых, бизнесмен призвал обеспечить прозрачный доступ к инвестициям, освободить новые компании от налогов в течение 5 лет, обязать предпринимателей выплачивать работникам высокие зарплаты.

Глава Чкаловского сельского поселения в Приморском крае В. С. Ию сравнил отношение местной власти к российскому бизнесу и к соседскому китайскому. По его словам, отечественные предприниматели вынуждены платить за электроэнергию по завышенному тарифу – 5,53 руб., в то время как китайские предприниматели – 1,5 руб. Похожая картина неравноценных условий для бизнеса складывается и в сфере кредитования – процент займов малому и среднему бизнесу в России доходит до 50 %. Китайское правительство выдает кредиты сельхозпроизводителям под 1,5–2 %.

Иван Ушачёв, директор Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, академик РАН, член Президиума Российской академии наук, в своем выступлении затронул тему развития сельского хозяйства. По словам спикера, сегодня в данной отрасли наблюдается рост – 3,1 %, но не его развитие на основе внедрения новых технологий. Агропромышленный комплекс отстает от уровня дореформенной эпохи на 20 %. Спикер подробно остановился на факторах, тормозящих развитие данной отрасли: сокращение на 30 % земель, используемых в сельском хозяйстве, снижение доходности сельскохозяйственной продукции, увеличение стоимости материальных ресурсов и снижение производительности труда. Академик РАН предложил вариант развития, в основе которого лежит создание условий для формирования устойчивого сельского хозяйства, а именно: разработка и внедрение инноваций,

поддержка производителей-собственников, сближение города с деревней, повышение демографии, обеспечение занятости населения в сельской местности.

Норвежский экономист Эрик Райнерт считает диверсификацию ключом к решению проблем российской экономики. Он напомнил гостям конференции о двух успешных опытах диверсификации экономики в российской истории: индустриализации Петра Великого и реформах С. Ю. Витте.

В рамках МЭФ 23 марта 2016 г. был проведен круглый стол «Инновационное развитие России: императивы и альтернативы». Круглый стол посвящен 22-м Друкеровским чтениям. Модератором круглого стола выступал Р. М. Нижегородцев, заведующий лабораторией Института проблем управления РАН. На круглом столе среди прочих вопросов были рассмотрены: роль малого бизнеса в инновационном развитии страны: региональный аспект (Г. Ю. Архипова, В. П. Сиротин, департамент статистики и анализа ВШЭ); задачи оптимизации траекторий развития региональных экономических систем по экологическим параметрам (С. В. Ратнер, д-р экон. наук, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова, РАН); инновации – путь к сокращению экономического неравенства (М. В. Дубовик, д-р экон. наук, проф. РЭУ им. Г. В. Плеханова; бюрократические инновации как фактор эффективности (М. А. Пивоварова, Финансовый университет).

По мнению спикера мероприятия, д-ра экон. наук, ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН С. М. Никитенко, крупные бизнес-структуры необходимо заинтересовать в финансировании инновационных разработок. В то же время государство должно обеспечить приоритетное софинансирование такого рода проектов. При этом важно учитывать прогнозы развития технологических направлений перспективных производственных технологий в России и в мире на фоне глобальных тенденций на основе разработанного набора наукометрических характеристик.

Круглый стол «Реформы Примакова – Маслюкова. Уроки для современной России» в рамках IV Московского экономического форума прошел 24 марта 2016 г.

В нем приняли участие ведущие российские политики, экономисты и общественные деятели. Модератором круглого стола выступили: экономист и публицист Ю. Ю. Болдырев, заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности Н. И. Сапожников. В круглом столе принимали участие: советник президента РФ С. Ю. Глазьев, вице-президент «Деловой России» Н. А. Остарков, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам О. Г. Дмитриева.

В ходе дискуссии спикеры говорили о роли, которую сыграло правительство Е. М. Примакова в выводе страны из кризиса, а также назвали его отличительные особенности и сходства с текущей экономической ситуацией. Советник президента РФ С. Ю. Глазьев подчеркнул, что незаслуженно забыто экономическое чудо, совершенное в конце 90-х гг. прошлого века, очень похоже на нынешнюю ситуацию. Так же, как в тот

период, страна столкнулась с резким ослаблением курса рубля, инфляцией. Спикер МЭФ привел в пример данные 1998 г., когда инфляция росла на 20 % в месяц. «Тогда, как и сейчас, консультанты из США предлагали открыть рынок для инвестиций и спекуляций и ничего не делать. Правительство Е. М. Примакова сделало все наоборот: было принято решение не повышать процентную ставку, не стали ограничивать выдачу кредитов, были предприняты крутые меры по пресечению попыток монополистов взвинтить тарифы», – заявил С. Ю. Глазьев. Сейчас же происходит обратное: курс рубля не зафиксирован, процентная ставка повышается, программа импортозамещения провалилась, так как бизнесу недоступны дешевые кредиты.

Существенно раньше кризиса начался отток средств из реального сектора в виртуальный, – отметила в своем выступлении член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам О. Г. Дмитриева. Данное явление наблюдается во всем мире, но в России оно приняло гипертрофированные формы.

Участники круглого стола попытались ответить на вопрос: что сегодня мешает России повторить опыт Е. М. Примакова и Ю. Д. Маслюкова? Главное звено, которое способно простимулировать развитие экономики, считают спикеры МЭФ, – это налоговая реформа и, прежде всего, изменения налогового администрирования.

Кроме выше перечисленных круглых столов и конференций в рамках МЭФ обсуждался ряд вопросов, в том числе связанных с доступностью образования в России, внедрения новых технологий, а также необходимостью сбалансированного использования плановых и рыночных инструментов управления экономикой.

*Обзор подготовлен доктором экономических наук,
заведующей отделом РИЭПП И. Е. Ильиной;
кандидатом экономических наук,
старшим научным сотрудником РИЭПП Е. Н. Жаровой*